

Morfina pode matar/ acelera a morte: a morfina iniciada em doses baixas, sendo titulada de modo progressivo de acordo com a resposta do paciente não mata ou acelera o processo de morte, mas controla bem sintomas como dor e dispneia (falta de ar).

Morfina tem dose máxima? Não existe “dose teto” ou limite diário para o uso de morfina.

2024 - Cuidados Paliativos

Produto Técnico

Mestrado Profissional

“Ensino e Saúde”
FAMEMA

Autoria

Marcelo Dal Moro Sasdelli

Orientação

Ieda Francischetti

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Instituto Nacional do Câncer. Cuidados paliativos: conheça a abordagem dos Cuidados Paliativos para o câncer do colo do útero [Internet]. Rio de Janeiro (RJ): INCA; 2022 [citado 28 mar 2024]. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-do-colo-do-utero/acoes/cuidados-paliativos>.

2. World Health Organization. National cancer control programmes: policies and managerial guidelines [Internet]. 2nd ed. Geneva: WHO; 2002 [cited 2024 Feb 2]. Available from: <https://iris.who.int/handle/10665/42494>.

3. International Association for Hospice and Palliative Care. Pallipedia: the online palliative care dictionary [Internet]. Houston: IAHPC; 2019. Serious illness [cited 2024 June 3]. Available from: <http://pallipedia.org/serious-illness/>.

4. Lopes SAP. Cuidados Paliativos: conhecimentos dos estudantes de licenciatura em enfermagem [dissertação na Internet]. Viseu: Instituto Politécnico de Viseu; 2013. 79 p. [citado 28 maio 2024]. Disponível em: <https://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/1999/1/LOPES%20Susana%20Alexandra%20Pires%20-%20disserta%C3%A7%C3%A3o%20mestrado%20EMBARGO%201%20julho%202014.pdf>.

5. Portal Afya. Morfina: mitos e verdades para boa prática em Cuidados Paliativos [Internet]. [local desconhecido]: Portal Afya; 2019 [citado 22 jun 2024]. Disponível em: <https://portal.afya.com.br/cuidados-paliativos/morfina-mitos-e-verdades-para-bona-pratica-em-cuidados-paliativos>.

6. Capote MEG. Mitos en el uso de la Morfina entre profesionales de la salud [Internet]. Rev Calixto. 2017 [citado 15 mayo 2024];5(1):26–35. Disponible en: <http://revcalixto.sld.cu/index.php/ahcgurn:nbn:de:0000-ahcg.v5i1.184>.

Cuidados Paliativos

O QUE SÃO CUIDADOS PALIATIVOS?

Cuidados holísticos ativos, ofertados a pessoas de **todas as idades** que se encontram em **intenso sofrimento** relacionados à sua saúde, proveniente de **doença severa**, especialmente aquelas que estão no **final da vida**.

O objetivo dos Cuidados Paliativos é, portanto, **melhorar a qualidade de vida** dos pacientes, de suas famílias e de seus cuidadores.

Santa Casa
de Marília

QUAIS OS PRINCÍPIOS DOS CUIDADOS PALIATIVOS?

- Fornecer alívio para dor e outros sintomas estressantes como as-tenia, anorexia, dispneia e outras emergências oncológicas.
- Reafirmar vida e a morte como processos naturais.
- Integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidado do paciente.
- Não apressar ou adiar a morte.
- Oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente, em seu próprio ambiente.
- Oferecer um sistema de suporte para ajudar os pacientes a vive-rem o mais ativamente possível até sua morte.
- Usar uma abordagem interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e suas famílias, incluindo aconselhamento e suporte ao luto.

QUAIS SÃO OS 4 PILARES DOS CUIDADOS PALIATIVOS?

1. Controle adequado dos sintomas;
2. Comunicação eficaz, clara e adequada, entre o paciente, profissionais de saúde, familiares e cuidadores, facilitando o processo de tomada de decisões;
3. Apoio aos familiares e cuidadores;
4. Trabalho em equipe.

EXEMPLOS DE PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS

- Câncer;
- Doenças degenerativas neurológicas, como Alzheimer, Parkinson, esclero-se múltipla ou esclerose lateral amiotrófica;
- Doenças crônicas, como artrite grave;
- Doença renal ou hepática crônicas;
- Cardiopatias;
- Problemas pulmonares crônicos;
- AIDS avançada;
- Traumatismo craniano grave ou AVC;
- Coma irreversível;
- Doenças genéticas ou doenças congênitas incuráveis.

DESMISTIFICANDO A MORFINA

Morfina vicia: pode causar dependência física o que é diferente de vício. Os pacientes necessitam de controle sintomas se beneficiam da eficácia terapêutica. A dependência física está presente devido ao risco de abstinência quando abruptamente suspensa. A toxicodpendência é rara, menos de 1 para cada 10.000 pessoas. Esse mito pode levar a má adesão do paciente a uma prescrição de opioide.

Morfina causa depressão respiratória, é perigosa: é efeito adverso raro em pacientes onde a dose prescrita foi titulada, inclusive a melhora da falta de ar é um sintoma bem controlado durante o seu uso.

Morfina via oral não serve: A morfina oral tem o mesmo efeito da morfina parenteral, porém se atentar para suas equivalências nas conversões de via oral para parenteral, 1:3 e vice e versa.

Morfina é para quem tem câncer: a morfina é da classe dos opioides indicada no controle da dor moderada a forte, seu uso deve ser considerado para qualquer tipo de doença.

Morfina é para quem está morrendo/em estado terminal: indicada com doses devidamente tituladas, a morfina é ótima no controle de dor e dispneia trazendo qualidade de vida para os pacientes.

